

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7730109>
УДК 316.28

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО–ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Н.В. Калнаус,
аспирант 2 курса,
РГПУ им. Герцена
учитель английского языка,
ГБОУ СОШ № 149
Е.С. Заир-Бек,
д.пед.н., проф.,
РГПУ им. А.И. Герцена,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье автор рассматривает особенности формирования у представителей современного педагогического сообщества элементов межкультурной коммуникации. Акцентируется внимание важности процесса для формирования общекультурной компетентности педагога.

Ключевые слова: межкультурные коммуникации, педагог, общекультурная компетентность, профессиональное образование

FORMATION OF MODERN PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL INTERCULTURAL COMMUNICATION

N.V. Kalnaus,
Graduate student of the 2nd year,
State Pedagogical University named after A.I. Herzen,
English teacher,
School No. 149
E.S. Zair-Bek,
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
State Pedagogical University named after A.I. Herzen,
St. Petersburg

Annotation: In the article, the author examines the peculiarities of the formation of elements of intercultural communication among representatives of the modern pedagogical community. Attention is focused on the importance of the process for the general cultural competence of the teacher.

Keywords: intercultural communication, teacher, general cultural competence, professional education

Современное образование определяет достаточно серьезное место роли межкультурных коммуникаций, предъявляя к компетентности педагога значительные требования. По сути, это такой же по степени важности элемент профессионализма специалиста сферы образования, как и его профессиональные и личностные характеристики. Всему виной – эпоха глобализации, когда и внутренние, и внешние границы стираются, а педагог становится, действительно, интернациональным субъектом.

Вместе с тем, для российского образования межкультурные коммуникации – явление новое, не известное существовавшей ранее советской системе. Поэтому в настоящее время в отечественной педагогической практике межкультурные коммуникации только набирают необходимый оборот [1, с. 259].

Собственно, главный вопрос в данном контексте – это особенности формирования межкультурной компетентности педагога. Как уже отмечалось выше, межкультурное взаимодействие развито и на внешнем, и на внутреннем уровне, всегда это – системные плодотворные контакты, особый механизм, одно из стратегических приоритетов в продвижении политики так называемой «мягкой силы».

Таким образом, в литературе формирование межкультурной компетенции педагога должно рассматривается специалистами как подготовка профессионалов, которые являются носителями не только определенных ценностей, но и знающими свою культуру и культуру страны, с которой происходит взаимодействие [2, с. 412].

Говоря о целях формирования межкультурной коммуникации, ученые отмечают, что роль этого явления выражается в том, что современный педагог – это квалифицированный представитель и профессионал, который занимается продвижением на мировой рынок

отечественного продукта, в т.ч. через использование иностранного языка. Процесс формирования такой компетенции позволяет педагогам в одинаковой степени успешно ориентироваться и в российской, и в зарубежной педагогике, использовать собственные и заимствованные материалы для решения разного рода педагогических проблем. Кроме того, это позволяет исследовать интересные вопросы в исторической ретроспективе.

Иными словами, в вопросах формирования межкультурной коммуникации специалисты выделяют отдельно такой ключевой фактор как изучение иностранных языков, причем не столько в разговорном, сколько в профессиональном варианте.

Однако формирование межкультурной компетентности не ограничивается только этим. Так, педагог должен обладать значительным объемом разного рода профессиональных знаний, навыков, поведения и отношением. Современный педагог – это своеобразный «проводник культур», который одновременно эффективно осуществляет свои профессиональные функции через такие личностные характеристики как эмпатия, толерантность, когнитивность, мотивация и другие [3, с. 446].

К примеру, проблему формирования межкультурной компетенции затрагивает в своих работах Н. А. Сушкова и рассматривает межкультурную компетенцию как компетенцию посредника, которая позволяет обучающимся осуществлять взаимодействие между двумя и более культурами как при общении с носителями данного языка, так и с представителями других культурных сообществ. Понятно, что посредником между культурами является человек, который владеет знаниями о типах культур и способами взаимодействия между культурами, способностью увидеть их сходства и различия и проанализировать их с позиций их собственных систем ценностей, обычаев и традиций, умениями использовать свои знания для достижения взаимопонимания с представителями других культурных сообществ. Не вызывает сомнения тот факт, что он способен к переосмыслению своих взглядов и приоритетов, не теряя при этом собственной культурной идентичности.

Данный тезис в своих научных исследованиях поддерживают и другие отечественные авторы.

Очевидно, что данное понимание межкультурной компетенции ставит перед исследователями задачу рассмотрения формирования межкультурной компетенции педагога в условиях современной английской высшей системы образования [4, с. 22].

Таким образом, подводя итог рассматриваемому в статье вопросу, обозначим следующее.

Прежде всего, кратко обозначим, что сами по себе межкультурные коммуникации – явление для современной педагогики новое, но крайне востребованное и актуальное. Чем более профессионален педагог, чем шире спектр выполняемых им функций, тем острее ощущаются проблемные вопросы в его обладании профильной компетентностью. Формирование межкультурных коммуникаций – наиболее дискуссионный вопрос в данном контексте [5, с. 287].

Развитие межкультурной компетентности – это системный и комплексный аспект, который подразумевает не только качественное знание иностранного языка (или нескольких языков) – что, безусловно, в данном вопросе наиболее важно – но и развитие значительного объема других навыков, умений, знаний и т.д. Педагог, обладающий высоким уровнем развития межкультурной активности, еще и «высокоморальный» человек, который умело сочетает в работе личностные и профессиональные характеристики.

Межкультурная коммуникация – это многогранный процесс, включающий разнообразные формы отношений и общения, взаимодействие между индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам. Принцип культуросообразности обучения в данном контексте тождественен самому межкультурному диалогу [6-8].

Иными словами, необходимость формирования межкультурной компетенции педагога в системе педагогического образования ставит перед современными университетами и факультетами международного профиля новые задачи, связанные прежде всего с эффективностью подготовки педагога к профессионально-личностному межкультурному взаимодействию в условиях меняющегося мира.

Список литературы

[1] Булаева М.Н. Формирование профессионального поведения педагога в системе межкультурной коммуникации / М.Н. Булаева, А.В. Лапшова, П.Н. Чеснокова // Проблемы современного педагогического образования. – 2020. № 18. 259-265 с.

[2] Гудкова С.А. Концепция развития межкультурной компетенции в вузе / С.А. Гудкова, Т.С. Якушева // Карельский научный журнал. – 2016. № 35 (156). 412-423 с.

[3] Боргояков С.А. Формирование межкультурной компетенции педагогов как важное условие развития культуры межэтнических отношений в образовательной среде // Научно–методический электронный журнал «Концепт». – 2015. Т. 26. 446-450 с. [Электронный ресурс]. – URL: <http://e-koncept.ru/2015/95374.htm>. (дата обращения: 02.02.2023).

[4] Хутыз И.П. Академический дискурс: культурно–специфичная система конструирования и трансляции знаний: монография / И.П. Хутыз. // 3–е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2018. 174 с. – ISBN 978–5–9765–2088–2. – Текст: электронный. [Электронный ресурс]. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1147399> (дата обращения: 13.02.2023).

[5] Финикова Ю.Б. Формирование профессиональной компетентности будущего учителя средствами межкультурной коммуникации: дисс. к.п.н.: 13.00.08 / Ю.Б. Финикова – М., 2013. 287 с.

[6] Турбовской Я.С. Взаимодействие педагогической науки и системы отечественного образования как управляемый процесс: монография / Я.С. Турбовской. – Москва: ИНФРА–М, 2019. 276 с. – (Научная мысль). – www.dx.doi.org/10.12737/monography_5cf4ee180c5e08.88792183. – ISBN 978–5–16–015250–9. [Электронный ресурс]. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1020779>. (дата обращения: 13.02.2023).

[7] Смирнова Е.А. Формирование коммуникативной компетентности студентов как условие их профессиональной деятельности / Е.А. Смирнова. // Коммуникология. – 2014. Т. 6. № 4. 109-122 с.

[8] Томин В.В. Вектор диалоговых отношений в системе педагогических взаимодействий / В.В. Томин // Альманах современной науки и образования. – Тамбов: Изд-во «Грамота», 2013. №4 (71). 189-191 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bulaeva M.N. Formation of professional behavior of a teacher in the system of intercultural communication / M.N. Bulaeva, A.V. Lapshova, P.N. Chesnokova // Problems of modern pedagogical education. – 2020. No. 18. 259-265 p.

[2] Gudkova S.A. The concept of development of intercultural competence at the university / S.A. Gudkova, T.S. Yakusheva // Karelian scientific journal. - 2016. No. 35 (156). 412-423 p.

[3] Borgoyakov S.A. Formation of intercultural competence of teachers as an important condition for the development of a culture of interethnic relations in the educational environment // Scientific and methodological electronic journal "Concept". - 2015. T. 26. 446-450 p. [Electronic resource]. – URL: <http://e-koncept.ru/2015/95374.htm>. (date of access: 02.02.2023).

[4] Khutyz I.P. Academic discourse: culturally specific system of construction and transmission of knowledge: monograph / I.P. Khutyz. // 3rd ed., erased. - Moscow: FLINTA, 2018. 174 p. - ISBN 978-5-9765-2088-2. – Text: electronic. [Electronic resource]. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1147399> (date of access: 02/13/2023).

[5] Finikova Yu.B. Formation of professional competence of the future teacher by means of intercultural communication: diss. Ph.D.: 13.00.08 / Yu.B. Finikova - M., 2013. 287 p.

[6] Turbovskoy Ya.S. Interaction of pedagogical science and the system of domestic education as a controlled process: monograph / Ya.S. Turbovskaya. - Moscow: INFRA-M, 2019. 276 p. - (Scientific thought). – www.dx.doi.org/10.12737/monography_5cf4ee180c5e08.88792183. - ISBN 978-5-16-015250-9. [Electronic resource]. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1020779>. (date of access: 02/13/2023).

[7] Smirnova E.A. Formation of students' communicative competence as a condition of their professional activity / E.A. Smirnova. // *Communicology*. – 2014. V. 6. No. 4. 109-122 p.

[8] Tomin V.V. The vector of dialogue relations in the system of pedagogical interactions / V.V. Tomin // *Almanac of modern science and education*. - Tambov: Publishing house "Gramota", 2013. No. 4 (71). 189-191 p.

© Н.В. Калнаус, Е.С. Заир-Бек, 2023

Поступила в редакцию 11.02.2023

Принята к публикации 16.02.2023

Для цитирования:

Калнаус Н.В., Заир-Бек Е.С. Формирование современной профессионально–педагогической межкультурной коммуникации // *Инновационные научные исследовани*. 2023. № 2-2(26). С. 148-154.
URL: <https://ip-journal.ru/>